

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMATLAR SEKTORINING TARKIBIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH

Abdullayev Olimjon G'ayratovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19181805>

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishi, uning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari hamda xizmatlar bozorida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida xizmatlar sektorida yangi xizmat turlari paydo bo'lishi, xizmat ko'rsatish jarayonlarining raqamlashtirilishi hamda xizmatlar bozorining kengayishi jarayonlari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston va Qashqadaryo viloyati misolida xizmatlar sektorining rivojlanish dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishini baholashning metodologik yondashuvlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, xizmatlar sektori, tarkibiy o'zgarishlar, iqtisodiy samaradorlik, xizmatlar bozori, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, hududiy iqtisodiyot.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, jumladan xizmatlar sektorida ham tub tarkibiy o'zgarishlar yuz bermoqda.

Xizmatlar sektori ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar sektori yalpi ichki mahsulotning 60–70 foizini tashkil etadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham xizmatlar sektori muhim o'rin tutadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 43,4 foizi xizmatlar sektoriga to'g'ri kelgan.

2024-yilda esa xizmatlar sohasining hajmi 840,1 trillion so'mni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 13,3 foizga o'sish kuzatilgan.

Bu ko'rsatkichlar xizmatlar sektorining mamlakat iqtisodiyotida tobora muhim ahamiyat kasb etib borayotganligini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi: iqtisodiy-statistik tahlil; solishtirma tahlil; tizimli yondashuv; iqtisodiy-matematik usullar; indeks usuli. Xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishini baholashda quyidagi ko'rsatkichlar asos qilib olindi:

1. xizmatlar sektorining YAIMdagi ulushi;
2. xizmatlar hajmining o'sish sur'atlari;
3. xizmatlar turlari tarkibidagi ulush o'zgarishlari;
4. xizmatlar sektorida bandlik darajasi;
5. xizmatlar eksporti hajmi;
6. raqamli xizmatlar ulushi.

O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sektorining rivojlanish dinamikasi: So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sektori jadal rivojlanib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda xizmatlar sektorining YAIMdagi ulushi 49,4 foizga yetgan. Bundan tashqari, xizmatlar sektori iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. 2024-yilda mamlakat iqtisodiyotining umumiy o'sishiga xizmatlar sektorining hissasi 3,3 foizni tashkil etgan.

Quyidagi jadvalda xizmatlar sektorining rivojlanish dinamikasi ko'rsatilgan.

1-jadval
O'zbekistonda xizmatlar sektorining rivojlanish ko'rsatkichlari

Yil	Xizmatlar hajmi	O'sish sur'ati	YAIMdagi ulushi
2021	600 trln so'm atrofida	8-9 %	38,7 %
2023	700 trln so'mdan ortiq	10-11 %	43,4 %
2024	840,1 trln so'm	13,3 %	47-48 %
2025	900 trln so'mdan ortiq	11-14 %	49 %

Ushbu ko'rsatkichlar xizmatlar sektorining mamlakat iqtisodiyotida tobora muhim o'rin egallab borayotganligini ko'rsatadi. Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sektorining rivojlanishi hududiy iqtisodiyotda xizmatlar sektorining rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, **2025-yil yanvar-noyabr oylarida Qashqadaryo viloyatida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 46 682,5 mlrd so'mni tashkil etgan**, bu mamlakat bo'yicha xizmatlar hajmining **5,1 foizini tashkil qiladi**.

Viloyatda xizmatlar sektorining asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

- savdo xizmatlari
- transport xizmatlari
- moliyaviy xizmatlar
- axborot texnologiyalari xizmatlari
- turizm xizmatlari

Masalan, moliyaviy xizmatlarning hajmi **3 174,7 mlrd so'mga yetib**, jami xizmatlar tarkibida **18,1 foiz ulushni tashkil etgan**. Bu esa hududda moliyaviy xizmatlar sektori faol rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sektorining tarkibiy o'zgarishlari raqamli iqtisodiyot xizmatlar sektorining tarkibiy tuzilmasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat:

1. Raqamli xizmatlarning kengayishi. IT xizmatlari, elektron tijorat, onlayn bank xizmatlari va masofaviy xizmatlar keng rivojlanmoqda.

2. Elektron tijoratning rivojlanishi. Elektron savdo platformalari orqali xizmatlar ko'rsatish hajmi ortib bormoqda.

3. Platforma iqtisodiyotining shakllanishi. Raqamli platformalar orqali xizmatlar ko'rsatish kengaymoqda.

4. Masofaviy xizmatlarning rivojlanishi. IT xizmatlari va frilanserlik faoliyati jadal rivojlanmoqda.

Xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishini baholash metodologiyasi xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishini baholash uchun quyidagi metodologik modelni taklif etish mumkin:

1. Strukturaviy siljish koeffitsienti xizmatlar turlarining ulushidagi o'zgarishlarni baholaydi.

2. O'sish indeksi xizmatlar hajmining dinamikasini ko'rsatadi.

3. Bandlik samaradorligi ko'rsatkichi xizmatlar sektorida yaratilgan ish o'rinlarini baholaydi.

4. Innovatsion rivojlanish indeksi raqamli xizmatlarning ulushini aniqlaydi.

Mazkur metodologiya xizmatlar sektorining rivojlanishini kompleks baholash imkonini beradi.

Tahlillar natijasida quyidagi xulosalar aniqlandi:

- xizmatlar sektori iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi;
- raqamli texnologiyalar xizmatlar sektorining rivojlanish sur'atlarini tezlashtirmoqda;
- xizmatlar sektorida tarkibiy diversifikatsiya jarayoni kuchaymoqda;
- xizmatlar sektorining hududiy iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sektori iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylanmoqda. Xizmatlar sektorining tarkibiy rivojlanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Xizmatlar sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: raqamli infratuzilmani rivojlantirish; innovatsion xizmat turlarini kengaytirish; xizmatlar bozorida raqobat muhitini kuchaytirish; xizmatlar eksportini oshirish. Mazkur chora-tadbirlar xizmatlar sektorining samaradorligini oshirish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida uning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rasulev A. Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish omillari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
2. Qo'ziboev B.H. Mintaqada xizmatlar sohasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: iqt.fan.fal.dok.(PhD) avtoref.–Urganch.: 2021, 52 b.
3. Tagaev B.E. Raqamli iqtisodiyot sharoitida norasmiy mehnat bilan bandlik darajasini kamaytirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: iqt.fan.dok.(DSc) avtoref.–T.: 2021, 67 b.
4. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. Hududiy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. – Qarshi, 2025.
5. Maxmatqulov, G. O. (2022). A complex systemic issue of the development of the network of trade services. Development and innovations in science, 1(16), 10-13.
6. stat.uz – O'zbekiston Respublikasi statistika boshqarmasi rasmiy sayti.
7. qashstat.uz-Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti.